

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

GLOBAL FORUM ON 21ST CENTURY EDUCATION STRATEGIES

VOLUME 2, ISSUE 1

LONDON, GREAT BRITAIN - 2026

**GLOBAL FORUM ON 21ST CENTURY
EDUCATION STRATEGIES**

International scientific conference

**GLOBAL CONGRESS
ON 21ST CENTURY
EDUCATION
STRATEGIES**

**April - 2026 year
ISSUE - 1**

**LONDON
GREAT BRITAIN - 2026**

**ICI JOURNALS
MASTER LIST**

SHAXS VA UNI STRESSNI BOSHQARISHNING PSIXOLOGIK ASOSLARI

University of business and science
Psixologiya yoʻnalishi 3-kurs talabasi
SODIQOVA MA'MURA ISMOILOVNA

Annotatsiya. Ushbu maqolada stressing psixologik mohiyati, uning inson ruhiyati va organizmiga taʼsiri hamda stressni kamaytirishning samarali tarzda tahlil qilingan. Tadqiqotda zamonaviy ilmiy qarashlar asosida stressing kelib chiqish sabablari ochib berilgan va kundalik hayotda qoʻllash mumkin boʻlgan boshqaruv strategiyalari yoritilgan. Xulosalarga koʻra, nafas mashqlari, meditatsiya, vaqtni boshqarish va psixologik chegaralarini belgilash stressni kamaytirishda eng samarali usullardandir.

Kalit soʻzlar: Stress, psixologik bosim, kortizol, stressni boshqarish, meditatsiya, psixologik sogʻlomlik.

Abstract This article examines the psychological nature of stress, its influence on mental and physical well-being, and effective methods of stress management. The study examines the primary causes of stress and offers useful tactics that can be used in daily life, all based on current scientific research. Findings indicate that breathing exercises, meditation, time management and the establishment of healthy psychological boundaries are among the most effective approaches for reducing stress levels.

Аннотация. В данной статье рассматривается психологическая природа стресса его влияние на психическое и физическое состояние человека а также наиболее эффективные методы управления стрессом. На основе современных исследований анализируются практические стратегии которые можно применять в повседневной жизни. Результаты показывают что дыхательные упражнения медитация тайм-менеджмент и установление здоровых психологических границ являются наиболее действенными способами снижения уровня стресса.

KIRISH

Stress (inglizcha:stress- “bosim”,”kuchlanish”,”tanglik”)- odam va hayvonlarda kuchli ta`sirirotlar natijasida paydo bo`ladigon o`ta hayajonlanish , asabiylik holati. Stress- bu gomeostazni buzish bilan tahdid qilivchi turli ekstremal omillar ta`sirida yuzaga keladigan tananing o`ziga xos bo`lmagan reaksiyasi va asab va endokrin tizimlar faoliyatida stereotiplik o`zgarishlar bilan tavsiflanadi .Organizmدا har xil ta`sirotlarga nisbatan rivojlanadigan nomaxsus neyrogormonal reaksiya “stress” terminini kanadalik patalog G.Seyle ta`riflab ,tibbiyotga kiritilgan (1936).Olim stress holatiga olib keluvchi omilni stressorlar deb , ular ta`sirida organizmدا ro`y beradigan o`zgarishlarni moslashish sindromi deb ataladi .

Zamonaviy hayotning tezlashgan sur`ati inson ruhiyatiga katta ta`sir ko`rsatmoqda. Ishdagi yuqori talablar, o`qishdagi bosim , oilaviy mas`uliyat, axborot oqimining ko`pligi va ijtimoiy munosabatlardagi ziddiyatlar ko`pligi va ijtimoiy munosabatlardagi ziddiyatlar stressning kuchayishiga sabab bo`lmoqda .

Stressning uzoq davom etishi ruhiy iztirob, charchoq va jismoniy kasalliklarga olib keladi

. Shu bois stressni boshqarish-har bir inson bilishi kerak bo`lgan ko`nikmadir Stress- bu organizmning ichki yoki tashqi bosimlarga beradigan tabiiy reaksiyasidir. Kuchli hayajon , mas`uliyat yoki xavf holatida tanada stress gormonlari -kortizol va adrenalin ajraladi. Bu jarayon tanani “kurash yoki qochish” holatiga tayyorlaydi. Stressni keltirib chiqaruvchi omillar:

- Ish va o`qishdagi yuklama;
- Uyqu yetishmasligi;
- Oilaviy kelishmovchiliklar;
- Ijtimoiy bosimlar;
- Moliyaviy xavotirlar;
- O`ziga yuqori talab qo`yish.

Ularning barchasi inson ruhiyatiga uzoq muddatda salbiy ta`sir ko`rsatadi.

Stressning psixologik va jismoniy ta`siri:

Psixologik alomatlar:

- hissiy beqarorlik;
- xavotir kuchayishi;
- tushkunlik;
- motivatsiya pasayishi;
- diqqat jamlash qobiliyatining

susayishi; Jismoniy alomatlar:

- bosh og`rig`i;
- yurak urishining tezlashishi;
- uyqusizlik;
- mushaklarda taranglik;
- immunitetning pasayishi.

Uzoq davom etgan stress yurak kasalliklari, ovqat hazm qilish buzilishlari va nervrozlarning kuchayishiga olib kelishi xam mumkin .

Stressni samarali boshqarish usullari.

1. Nafas mashqlari.

CHuqur va ritmik nafas stress gormonlarini kamaytiradi. Masalan , 4-4-6 texnikasi: 4 soniya nafas olish, 4 soniya ushlab turish, 6 soniya chiqarish.

2. Meditatsiya va mindfulness.

Ongni hozirgi daqiqada qaratish ruhiy tinchlikni tiklaydi.

3. Vaqtni boshqarish.

Rejalashtirilgan kunlik tartib ortiqcha ruhiy bosimni sezilarli darajada kamaytiradi.

4. Jismoniy faollik .

Kunlik sayr , yengil sport mashqlari kortizol darajasini pasaytiradi.

5. Ijtimoiy qo`llab-quvvatlash .

Suhbat, hissiy qo`llab-quvvatlash stressning 40% gacha kamaytirishi isbotlangan.

6. Sog`lom psixologik chegaralar.

Keraksiz vazifalarni rad etish , ortiqcha mas`uliyatni bo`yniga olmaslik stressning oldini

Xulosa qilib aytganda , stress har bir inson hayotida uchraydigan tabiiy holat bo`lsa-da, unga to`g`ri munosabatda bo`lish juda muhim ekanini ko`ramiz. Hayotda ish , o`qish, oilaviy mas`uliyatlar yoki kutilmagan holatlar tufayli turli stress manbalari paydo bo`ladi. Ammo muhim jihati shundaki, stressni butunlay yo`qotishning imkoni bo`lmasa xam , uni boshqarish , kamaytirish va unga moslashishni o`rganish har kimning qo`lidan keladi. Shuni xam aytish kerakki, stress ba`zida insonni harakatga undaydigan , mas`uliyatni oshiradigan yoki muammolarga yangicha yondashishga yordam beradigan ijobiy kuch xam bo`lishi mumkin . Muhimi-uni to`g`ri boshqarish – bu bir kunlik jarayon emas, balki doimiy ravishda o`z ustida ishlashni talab qiladigan hayotiy ko`nikmadir. Kim o`z ruhiy salomatligiga e`tibor bersa, o`ziga mehrlil bo`lsa va salbiy hissiyotlarga berilib ketmasa, u nafaqat stressni kamaytiradi , balki o`z hayotini yanada tinch , sog`lom va baxtli qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. O`zbekiston Psixologlar Assotsiatsiyasi. Stress bo`yicha metodik qo`llanma 2022.
2. G`oziyev.E.G`-Psixologiya: nazariya va amaliyot. Toshkent: Sharq nashriyoti.
3. Yo`ldoshev J.G`. Shaxs psixologiyasi. Toshkent: Fan va texnologiya. 2018.
4. Razzoqov R . Umumiy psixologiya . Toshkent : Innovatsion Ziyo . 2021.

Reminder! — “Global congress on educational research and future skills” The authors bear personal responsibility for the accuracy of the figures and data in the articles and lesson plans included in the international scientific and methodological journal, as well as for the correctness of the cited quotations.

An international conference is a scientific gathering attended by researchers, scientists, and specialists from various countries. Participants present their scientific work, research results, and new ideas. During the conference, lectures, discussions, seminars, and experience-sharing sessions are held.

Chief Editor:

Dr. Shashi Babubhai

Assistant Editor:

Rita Pathak

Editorial team:

Vikas Mishra

Sayna Trivedi

Ayesha Asif

Vidya Shankar

© «WGlobal conferences», 2026

© London, Great Britain, 2026

